

Om Observatoriet

Her følger nogle billeder fra observatoriet, hvor Henning Jørgensen er med, og nogle beretninger om livet og udviklingen på det observatorium, hvor Henning og Jørgen Otzen Petersen havde deres virke i næsten 50 år, for at give et indtryk af dette institut:

A4. **Billeder fra observatoriet.pdf** – De er fra dengang vi boede i Rockefellerkomplekset på Juliane Maries Vej. Vi ser mange af medarbejderne ved to receptioner omkring år 2000 på figurer fra en af Jørgens beretninger, med hans tilladelse.

A5. **Observatoriet på Østervold i vækstperioden 1958-1975.pdf** – En beretning fra maj 2015 på 31 sider med undertitlen ” DASK og GIER – dengang og nu – stjernefysik og stjerneoscillationer”. Det er en udvidet udgave af Jørgens artikel i KVANT, maj 2015, side 26-35.

A6. **Observatoriebiblioteket på Østervold 1861-1996.pdf** – En beretning af Jørgen i BIBLIOTEKSHISTORIE 14, 2021, side 30-51. Den er også udkommet på engelsk som:

A7. **THE HISTORY OF THE OBSERVATORY LIBRARY.pdf** - with Bertil F. Dorch as coauthor (2021) in Journal of Astronomical History and Heritage, 24, pp 1090-1102.

A8. **Julie Vinter Hansen Event.pdf**. - Beretninger fra 2024 om livet på observatoriet i 1950erne af tre gamle astronomer. Erik Høg, Svend Laustsen, Jørgen Otzen Petersen.

A9. **Danish Astrometry Since 1950.pdf**. - Tre bidrag om astrometri ved observatoriets afdeling i Brorfelde, først en artikel af Erik Høg i KVANT fra 2024, så rapporter af to historikere fra 2009-10 med interviews af de medvirkende, til sidst en oversigt over Brorfelde meridiankredsen 1953-2013.
